

AJRIM YOQASIDA TURGAN ER-XOTIN PSIXOLOGIYASI**Abduvokhidova Nodirabegim Abduvosiq qizi****Kindermed klinikasida psixolog****nbegim13@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17522101>**

Er-xotin munosabatlari muammoli nuqtaga kelib qolgan bo'lsa, uni faqat ularning o'zlarigina hal qilishi mumkin. Er va xotinning oilani asrab qolish niyatining o'zigina yetarli emas, bunda ular birgalikda harakat qilishi kerak bo'ladi. Munosabatlarni qayta tiklash uchun sabr-toqat, birdamlik bilan uzoq va samarali hayot sinovlariga tayyor bo'lishi muhim hisoblanadi. Oilaviy munosabatlarda sevgi saqlanib qolgan bo'lsa, u oilani asrab qolishi mumkin.

Avvalo er va xotin nega ajrashishni xohlayotganini tushunishi kerak bo'ladi. Buning uchun arziydigan sabab yuzasidan chuqur mulohaza qilishi lozim. Garchi juftliklar bir-biriga mos bo'lsa ham, ularning munosabatlaridagi muammolar doim mavjud bo'ladi. Ajrashish tashabbuskori kim bo'lishidan qat'i nazar, er yoki xotining bittasi ajralishni xohlasa, ikkinchisi yolg'iz holatda oilani saqlab qololmasligi amaliyotga ko'rish mumkin. Munosabatlarni qayta tiklash uchun astoydil sa'y-harakat va xohish kerak xolos. O'z nikohini asrab qolishni xohlayotgan tomon vaziyatga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Olimlar o'z tadqiqotlarida bunga quyidagicha yondashishgan:

- konstruktiv munosabatni boshlash;
- nima uchun turmush ajralishni xohlashishi;
- munosabatlarni yaxshilash uchun o'zgarishga tayyor ekanligi haqida gapirish.

Ayollar uchun oila juda katta ahamiyatga ega, shuning uchun ham ular, ko'pincha, ajralishdan saqlanish uchun murosa qilishga tayyor bo'ladi. Ayollar turmush o'rtog'ining qarorlariga ta'sir qilish imkoniyatiga ega, buning uchun quyidagi vazifalarni bajarishi maqsadga muvofiq:

- tashqi jozibadorlikka e'tibor berish.
- so'ngan tuyg'ular olovini qayta yoqishga harakat qilish.
- majburlash kerak emas, balki eriga mustaqil ravishda tahlil qilish va qaror qabul qilish imkoniyatini berish.
- turmush o'rtog'ining qiziqishlarini uyg'otish, uni munosabatlarni qaytadan tiklashga undash.
- shikoyat va tanqidlarni unutish.
- Ayol o'zining qadr-qimmatini va ahamiyatini his qilishi uchun turmush o'rtog'iga ko'proq e'tibor berishni boshlash.

Er-xotin munosabatlarida eng kuchli hissiy muhitni ayol kishi yarata oladi. Shuning uchun uning harakatlari natijasiz qolmaydi. Agar er va xotin yakuniy qarorni qabul qilgan bo'lsa, munosabatlarni qayta tiklashga ishonirish qiyin.

Bunday holatda oilalar ajrashadi.

Agar ayol kishi ajralishni xohlasa-da, erkak oilani saqlab qolmoqchi bo'lsa, erkak xotining qaroriga ta'sir ko'rsata oladi. Nikohdagi muammolarni bartaraf etish ikki kishining vazifasidir. Erkak ajrashmaslik uchun nima qilish mumkin?

- turmush o'rtog'iga qanday jihatlari yoqmasligini aniqlash.
- ayoliga ko'proq e'tibor berish.
- turmush o'rtog'iga uni sevishi va qadrlashini his qildirish.
- ayoliga yetishmayotgan narsani berish.

Ajralish arafasida turgan oilani saqlab qolish uchun namuna sifatida birinchi qadamni tashlash muhim. Ayol eridagi ijobiy o'zgarishlarni sezsa, u o'zining qarori haqida o'ylab ko'rishi mumkin bo'ladi.

Ajralish faqatgina ajralgan er-xotinlar emas, balki ajralish oqibatida otasiz yashayotgan farzandlarga ham salbiy ta'sir ko'rsatar ekan. Ayniqsa ajralish otasiz o'sayotgan qiz bolaning his-tuyg'ulariga, otasiga bo'lgan mehriga, qiz bolada shakllanadigan ota obraziga va otasiz o'sayotgan qizning ruhiyatiga kuchli salbiy ta'sir qiladi. Bu esa nafaqat qiz bolaning bolalik davrida balki kelgusida o'zi mustaqil oila qurganda ham o'z asoratini ko'rsatishi mumkin.

Ko'p tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha va rivoyatlarda ifodalanishicha ilmiy jihatdan o'z tasdig'ini topganligi asosida o'z otasiga mehr va hurmati yetarli ravishda shakllanmagan qiz kelajakda oila qurganda turmush o'rtog'iga ham hurmatini yetarli ravishda ifodalay olmaydi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra ajralish oiladagi otasiz o'sayotgan o'g'il bolaning o'qishiga va tarbiyasiga salbiy ta'sir etishi kuchli bo'lar ekan. Shu bilan birga ajralish kelin-kuyovlarning, ota-onalarining ruhiyatiga, salomatligiga, qudalar orasidagi munosabatiga, qarindoshlar va jamoa orasidagi obro'si va oila byudjetiga salbiy ta'sir qiladi. O'ziga xos xususiyatlaridan biri kuyov tomonga nisbatan ko'pgina mezonlar bo'yicha kelin tomon, ya'ni kelinning ota-onalari ruhan ko'proq jabrlanar ekan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Brown A., Green T. Personal Values and Marital Conflict. New York: Academic Press 2021
2. Coppola, L. and Di Cesare, M.. How fertility and union stability interact in shaping new family patterns in Italy and Spain. Demographic Research 18(4), pp. (2008). 117-144.
3. Endryu Cherlin. The Marriage-Go-Round: The State of Marriage and the Family in America Today Paperback – Illustrated, April 6, 2010.